

“ЯШИЛ” ЭНЕРГЕТИКА СОҲАСИДА ФАОЛИЯТ ЮРИТАЁТГАН КИЧИК ТАДБИРКОРЛИК СУБЪЕКТЛАРИНИ СОЛИҚГА ТОРТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Тоштемиров Тўлқин Тоиржонович,
мустақил изланувчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17063133>

Аннотация. Мақолада қайта тикланувчи энергия ишлаб чиқарувчи кичик тадбиркорлик субъектларини солиққа тортиш бўйича тадқиот олиб борилган, ушбу соҳадаги кичик тадбиркорлик субъектларини солиқ тўловлари таҳлил қилинган, қайта тикланувчи энергия ишлаб чиқарувчи микрофирмаларни солиқ механизмлари орқали рағбатлантириш таклиф қилинган, хулосалар шакллантирилган.

Калит сўзлар: кичик тадбиркорлик субъектлари, микрофирма, кичик корхона, қайта тикланувчи энергия, солиқ, солиқ имтиёзи, солиқ режими.

Кириш. Ўзбекистон Республикаси қайта тикланадиган энергетика соҳасида Марказий Осиёда етакчи бўлиши учун катта табиий ресурслар ва стратегик географик жойлашув имкониятларига эга ҳисобланади. Ўзбекистонда қуёш ва шамол энергияси каби қайта тикланадиган энергия манбаларидан фойдаланишни рағбатлантириш бўйича бир қатор чора-тадбирлар амалга оширилди.

2017-2024 йилларда электр энергияси ишлаб чиқариш 38 фоиз ошиб, 81,5 миллиард килловатт соатга етди. Жумладан, хусусий секторга кенг йўл очилгани туфайли 11,2 гигаваттли қўшимча қувват яратилди. Натижада бу секторнинг генерациядаги улуши 24 фоизга, “яшил” энергия ҳиссаси эса 16 фоизга етди.

Шу даврда аҳоли даромади 1,6 баробарга ўсиб, янги турдаги маиший техникалардан фойдаланилаётгани сабабли хонадонларда электр истеъмоли 21 миллиард килловатт соатдан ошди. Бу 2016 йилгидан 2 баробарга кўп демакдир.

2030 йилга бориб, мамлакатимиз аҳолиси 41 миллионга етиши, иқтисодиётимиз эса 1,5 карра ўсиши, шунга муносиб равишда, саноатда 45 миллиард долларлик қўшилган қиймат яратиш, хизматлар ҳажмини 3 баробарга ошириш ҳисоб-китоб қилинган.

Режа қилинган кўрсаткичларга эриши учун, энг аввало, барқарор электр таъминоти зарур. Ҳисоб-китобга кўра, 2030 йилда 117 миллиард киловатт соат, 2035 йилда эса 135 миллиард киловатт соат электр энергияси талаб этилади. Яъни, ҳозиргидан 1,7 баробарга кўп¹.

Шу боис, Ўзбекистон Республикасида “яшил” электр энергиясини ишлаб чиқариш орқали унинг таннархини пасайтириш борасида бир қатор ишлар амалга оширилмоқда. Хорижий экспертлар ҳам Ўзбекистон шароитида “яшил” энергия имкониятлари кўплигини таъкидламоқдалар.

Шундан келиб чиқиб, 2030 йилга бориб жами генерацияда “яшил” энергия улушини 50 фоиздан ошириш кўзда тутилган. Жумладан, 3 мингта микроидроэлектр станцияларида 164 мегаватт, қуёш ва шамол қурилмалари ҳисобига 750 мегаватт қувватларни ишга тушириш режалаштирилган.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили. Қайта тикланувчи энергия ишлаб чиқарувчи кичик тадбиркорлик субъектларни солиққа тортиш масалалари билан кўплаб олимлар шуғулланиб келмоқдалар.

И.Рыбалченконинг фикрига асосан энергия тежаш ва энергия самарадорлиги сиёсатини барча соҳаларга тўлиқ ва самарали жорий этиш учун давлат солиқ имтиёзларини жорий этиш имкониятларини кўриб чиқиши керак. Корхоналар учун солиқ имтиёзлари, шунингдек, жисмоний шахслар учун компенсация қилинадиган даромад солиғи бўйича тадбирлар рўйхатини кенгайтириш, бу коммунал ресурслар истеъмолчиларини кўпроқ жалб қилиш имконини беради².

И.Ўроқбоевнинг таъкидлашича Ўзбекистоннинг “яшил” иқтисодиётга ўтиш стратегияси ва қайта тикланувчи энергия манбаларини ривожлантириш

¹ <https://president.uz/uz/lists/view/7842>

² Рыбальченко И. С. Налоговые льготы как инструмент стимулирования «зеленой энергетики».

борасидаги амалга оширилаётган чоралар мамлакатнинг экологик барқарорлиги, иқтисодий ўсиш ва ижтимоий фаровонлигини таъминлашда муҳим аҳамиятга эга. Бу борада Ўзбекистонда амалга оширилаётган иқтисодий ислохотлар ва хусусий секторни қўллаб-қувватлашга қаратилган чора-тадбирлар натижасида бизнес муҳити сезиларли даражада яхшиланмоқда. Бизнес вакиллари билан очиқ мулоқот, ҳуқуқий-ижтимоий қўллаб-қувватлаш механизмлари, қулай инвестициявий шароитлар яратилиши мамлакатнинг инвестиция жозибадорлигини оширмоқда.

Тадқиқот методологияси. Мақолада илмий абстракция, анализ, синтез, индукция ва дедукция усуллари қўлланган ҳолда кичик тадбиркорлик субъектлари солиқ юкига оид хорижий ва маҳаллий иқтисодчи олимларнинг тадқиқотлари ўрганилди.

Таҳлил ва натижалар муҳокамаси. Аҳолининг энергия манбаларига талабини қондириш мақсадида ҳар йили кўплаб лойиҳалар амалга оширилмоқда. Бунда энг салоҳиятли йўналишлар сув қувватларидан фойдаланиш ҳисобланади.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 28 мартдаги “Республика ҳудудларида микро гидроэлектр станциялари тармоғини ривожлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарорига мувофиқ 2025-2026 йилларда умумий қуввати 167 мегаватт бўлган 2 983 та микро гидроэлектрстанцияси барпо этиш белгиланган. Ушбу лойиҳалар натижасида 500 миллион киловатт соат экологик тоза электр энергияси ишлаб чиқарилади, 151 миллион метр куб табиий газ иқтисод қилинади. Қурилиш даврида 1 200 нафар, лойиҳалар ишга тушганидан кейин 520 нафар фуқаро ишли бўлади³.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 10 февралдаги “Тадбиркорлик субъектларини тоифаларга ажратиш мезонлари ҳамда солиқ сиёсати ва солиқ маъмуриятчилигини янада такомиллаштириш чора-

³ <https://lex.uz/ru/docs/7462039>.

тадбирлари тўғрисида” ПФ – 21-сон Фармонига мувофиқ кичик тадбиркорлик субъектларига қуйидагилар киритилган⁴:

микрофирмалар — таъсисчилари (иштирокчилари) жисмоний шахслар бўлган ҳамда жами даромади календарь йил давомида 1 миллиард сўмгача бўлган тадбиркорлик субъектлари;

кичик корхоналар — жами даромади календарь йил давомида 1 миллиард сўмдан 10 миллиард сўмгача бўлган ҳамда ушбу кичик банднинг учинчи хатбошисидаги таъсисчилари (иштирокчилари) юридик шахслар бўлган тадбиркорлик субъектлари.

“Яшил” энергетика соҳасида фаолият юритаётган кичик тадбиркорлик субъектлари томонидан тўланадиган солиқлар

№	Солиқ режими	Микрофирма	Кичик корхона
1.	Соддалаштирилган солиқ режими	Айланмадан олинадиган солиқ (4 фоиз); Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ Юридик шахслардан олинадиган ер солиғи; Ижтимоий солиқ (12 фоиз); Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи (12 фоиз).	Солиқ кодексининг 461-моддасига асосан кичик корхоналар соддалаштирилган солиқ режимини танлай олмайдилар.
2.	Фойда ва қўшилган қиймат солиғи режими	Қўшилган қиймат солиғи (12 фоиз); Фойда солиғи (15 фоиз); Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ; Юридик шахслардан олинадиган ер солиғи; Ижтимоий солиқ (12 фоиз); Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи (12 фоиз).	Қўшилган қиймат солиғи (12 фоиз); Фойда солиғи (15 фоиз); Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ; Юридик шахслардан олинадиган ер солиғи; Ижтимоий солиқ (12 фоиз); Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи (12 фоиз).

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 16 апрелдаги “2023 йилда қайта тикланувчи энергия манбаларини ва энергия тежовчи технологияларни жорий этишни жадаллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ–57-сон қарорининг 9-бандига мувофиқ умумий қуввати 100 кВтгача бўлган қайта тикланувчи энергия манбалари қурилмаларини

⁴ <https://lex.uz/docs/6379809>.

ўрнатган ва улардан фойдаланувчи шахслар, улар фойдаланишга топширилган кундан эътиборан уч йил муддатга айрим солиқлар бўйича солиқ имтиёзлари тақдим этилган:

Жумладан, ушбу қурилмалар бўйича — юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқни, алоҳида турувчи қурилмалар билан банд бўлган ер участкалари бўйича — юридик шахслардан олинadиган ер солиғини, электр энергиясини умумий тармоққа сотишдан олинган фойда бўйича — фойда солиғини тўлашдан озод этилган.

Мазкур қарор билан фойда солиғи тўловчи кичик тадбиркорлик субъектларига электр энергиясини умумий тармоққа сотишдан олинган фойда бўйича солиқ имтиёзи тақдим этилган бўлиб, айланмадан олинadиган солиқ тўловчиларга электр энергиясини умумий тармоққа сотишдан олган даромадларига солиқ имтиёзи назарда тутилмаган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, “яшил” энергия соҳасида фаолият юритаётган микрофирмаларни қўллаб-қувватлаш, тенг рақобат муҳитини таъминлаш мақсадида, электр энергиясини умумий тармоққа сотишдан олинган даромадларни айланмадан олинadиган солиқдан озод этишни зарур деб ҳисоблайман.

Ўзбекистонда қайта тикланувчи энергия манбаларини ривожлантириш нафақат мамлакатнинг энергетика мустақиллигини таъминлаш имконияти, балки барқарор иқтисодий ўсишнинг мажбурий шартидир. “Яшил” энергияга ўтиш билан Ўзбекистон углерод чиқиндиларини камайтириши, қазиб олинadиган ёқилғига қарамликни камайтириши ва талабнинг ўсиши шароитида барқарор энергия таъминотини таъминлаши мумкин.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодекси.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 10 февралдаги “Тадбиркорлик субъектларини тоифаларга ажратиш мезонлари ҳамда солиқ

сийёсати ва солиқ маъмуриятчилигини янада такомиллаштириш чоратadbирлари тўғрисида” ПФ – 21-сон Фармони.

3. А.Вахабов, Ш.Хажикакиев, Г.Утемуратова “Зеленая экономика”. Учебник Т.: “Инновационное развитие”. – 2023. – 208 с.

4. <https://president.uz>.

5. <https://financnenoviny.com>.

6. <https://moluch.ru>.